

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№7

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 280 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyulda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Suv tarkibining wireless waterlight qurilmasi ishlashiga ta'siri va iqtisodiy samaradorligini matematik model asosida tahlil qilish.....	14
Kungiratbay Sharipov, Ma'ruf Nurmanov	
O'zbekistonda aholi ish bilan bandligini oshirishda davlatning roli	20
Juraqulov Baxrimurod Ilxomovich	
BIM texnologiyasi: zamonaviy qurilish sohasida samaradorlik va shaffoflik omili	26
Usmonov F.B., Rajabova A.Sh.	
Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyati samaradorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish	31
Yuldashov Isomiddin Sidiqovich	
Korxonada iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda diversifikatsiya strategiyasining roli.....	35
Alimatova Shoxsanam Abdumalik qizi	
Модели совместного развития человеческого капитала и искусственного интеллекта в цифровую эпоху	40
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Navigating sustainable development: management challenges and solutions in the oil and gas sector	49
Kudratkhodjaeva Ziyoda Kamol kizi	
Banklarda moliyaviy barqarorlikning nazariy asoslari.....	56
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm industriyasidan foydalanishda xorijiy mamlakatlar tajribalari	66
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
O'zbekistonda barqaror davlat qarzi siyosatini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlari	71
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане.....	76
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
Economic analysis and development strategy of the composites market in the regions of Uzbekistan	81
S.S.Sidiqov, A.A.G'ulomov, B.R.Tillayeva	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mustaqillikning kutilayotgan istiqbollari va hozirgi natijalari.....	88
Muxamedov Ravshan Zafarovich	
Elektron tijoratni soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	93
Homidov Baxtiyor Rahimberdievich	
Investitsion jozibadorlik konsepsiyasi va uning strategik ahamiyati.....	99
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li	
Beomeditsina signallarini xaar veyvletlari va bo'lak veyvletlari yordamida raqamli ishlash	105
Uraqov Shokir Ulashovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning ahamiyati, tartibi va takomillashtirish yo'llari.....	112
Istamova Sojida Kaxarovna	
The role of all kinds of transports (road, rail, air, and water) in the modern enhancement of tourism logistics in Uzbekistan	117
Egamberdiyeva Yulduz, Turdiyeva Maftuna	
Sanoat korxonalarida kapitalarini samaradorligini oshirishning baholashning zamonaviy usullarining xususiyatlarida nazariy va amaliy farovonlik sari	126
Muradov Botir Xayat	
Инструменты планирования урбанизации: методика анализа планового распределения средств в программе «обод махалля» на основе балльной оценки	136
Салимова Юлдуз Исаковна	
Socio-economic aspects and contemporary theories of higher education finance	141
Karlibaeva Gulshat	

Transformatsiya jarayonida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish yo'llari.....	147
Absamatov Anvar Ergashovich	
Перспективы цифрового развития сектора материального производства.....	153
С. И. Протасеня, Г. Ж. Аллаева	
«Sustainable logistics practices. Minimizing carbon emissions in global supply chains»	161
Suleymonova Ezoza, Alimova Bonu	
Analyzing the need for Tourism logistics development in Uzbekistan	169
Nigmatova Malika	
Management strategies for sustainable tourism development in emerging destinations (a case study of Samarkand, Issyk-kul, and Khiva).....	177
Sabina Uroкова	
Qashqadaryo viloyatida turizm sohasini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari va ularning qo'llanilishi.....	184
Daminova Barno Esanovna	
Опыт турции в управлении миграционными кризисами	189
Бегматов Хусанбек	
Bulutli texnologiyalar orqali korxonalar buxgalteriya tizimini raqamlashtirish va samaradorlikka erishish.....	193
Soibov Nozimbek Faxriddin o'g'li	
Barqaror rivojlanish doirasida jismoniy shaxslarni kreditlash tizimini isloh qilishning institutsonal asoslari.....	197
Xalekeyeva Zoya Pirniyazovna, Akmal Abdurahmonov Nurmamatovich	
Moliyaviy outsorsing xizmatlari bozori rivojlanishini takomillashtirishning swot tahliliga asoslangan innovatsion mexanizmlari	202
San'atbek Komilovich Salayev, Umidbek Komiljanovich Babajanov	
Transformatsiya jarayonlari sharoitida iqtisodiyot tizimi faoliyati va prognozlashning nazariy asoslari	214
Alimov Fazliddin Xalimovich	
Пути совершенствования подхода к финансированию проектов, реализуемых на принципах промышленной кооперации.....	220
Котов В.А., Шадиева Д.Х.	
Yuksalish salohiyatini yuksaltirishda boshqaruv xodimlari qobiliyatidan foydalanish masalalar	225
Ayubxon Qutbiddinov Bosit o'g'li	
Bank xizmatlari ommabopligini oshirish yo'llari.....	228
Kasimova Muxlisa Anvar qizi	
Chemical industry in Uzbekistan: challenges and development	235
Kudaynazarova Dilnaz Koshkarbaevna	
Samarqand viloyatida tabiiy turistik resurslardan samarali foydalanish usullarini takomillashtirish orqali bandligini oshirish imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Muhiddin Musoqul o'g'li	
Globalashuv sharoitida ekologik xavflarni kamaytirishda yashil iqtisodiyotning ahamiyati.....	246
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna	
Qibray tumanining 2021–2023-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati.....	249
Siddikov Alisher Ismoilovich	
Davlat xaridlari tizimida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish: xalqaro tajribalar tahlili	253
Majidov Nizom Baxramovich	
Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi.....	259
Ermatov Nosir Tohirovich	
Aholi farovonligi darajasiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlarni ekonometrik baholash	265
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Allamurodova Zuxra Alibekovna	
Сектор услуг как стратегический фактор структурной трансформации экономики Узбекистана.....	272
Кадыров Абдурашид Маджидович, Ахмедиева Алия Тохтаровна	

СЕКТОР УСЛУГ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФАКТОР СТРУКТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Кадыров Абдурашид Маджидович

д.э.н., проф. Заведующий сектором: «Размещение производительных сил»
Научно-исследовательского центра
«Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана»
при Ташкентском государственном экономическом университете

Ахмедиева Алия Тохтаровна

д.э.н., проф., кафедры «Макроэкономическая политика и прогнозирование»
Ташкентского государственного экономического университета

Аннотация: Сфера услуг в Узбекистане является ключевым драйвером структурных преобразований и занятости. Статья рассматривает динамику развития основных отраслей сервисной экономики: туризм, строительство, финансы, логистика, ИТ, образование и здравоохранение. На основе статистических данных и аналитических обзоров выявлены тенденции, проблемы и перспективы роста сектора. Обоснована необходимость перехода к экономике, ориентированной на экспорт наукоемких услуг и развитие человеческого капитала.

Ключевые слова: сектор услуг, экономика Узбекистана, туризм, строительство, финансы, телемедицина, экспорт ИТ, человеческий капитал.

Annotatsiya: O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasi tarkibiy o'zgarishlar va aholi bandligini ta'minlovchi asosiy omil hisoblanadi. Ushbu maqolada xizmat ko'rsatish iqtisodiyotining asosiy tarmoqlari — turizm, qurilish, moliya, logistika, IT, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarining rivojlanish dinamikasi ko'rib chiqiladi. Statistik ma'lumotlar va tahliliy sharhlar asosida sohaning tendensiyalari, mavjud muammolari hamda rivojlanish istiqbollari aniqlangan. Bilimga asoslangan xizmatlar eksporti va inson kapitalini rivojlantirishga yo'naltirilgan iqtisodiyotga o'tish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: xizmatlar sohasi, O'zbekiston iqtisodiyoti, turizm, qurilish, moliya, telemeditsina, IT eksporti, inson kapitali.

Abstract: The service sector in Uzbekistan is a key driver of structural transformations and employment. The article examines the dynamics of the main branches of the service economy: tourism, construction, finance, logistics, IT, education, and healthcare. Based on statistical data and analytical reviews, trends, problems, and growth prospects of the sector are identified. The necessity of transitioning to an economy focused on the export of knowledge-intensive services and the development of human capital is justified.

Key words: service sector, Uzbekistan's economy, tourism, construction, finance, telemedicine, IT export, human capital.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобальных структурных сдвигов и стремительного развития постиндустриального общества сектор услуг приобретает стратегическое значение в обеспечении устойчивого экономического роста и диверсификации национальной экономики. Для Республики Узбекистан, находящейся на этапе глубокой модернизации и перехода к инновационно-ориентированной модели развития, ускоренное формирование конкурентоспособной и высокоэффективной сферы услуг становится важнейшим направлением государственной экономической политики.

За последние годы Узбекистан демонстрирует устойчивые темпы роста сектора услуг, доля которого в валовом внутреннем продукте страны продолжает расти. Такие направления, как информационные технологии, логистика, финансовые услуги, туризм, образование и здравоохранение, превращаются в ключевые драйверы экономического обновления, способствующие повышению занятости населения, стимулированию предпринимательства и усилению экспортного потенциала.

Особую актуальность тема приобретает в контексте задач структурной трансформации экономики, предполагающей снижение зависимости от сырьевого сектора, усиление роли человеческого капитала

и переход к экономике, основанной на знаниях. При этом важнейшей особенностью сферы услуг является её способность адаптироваться к цифровым и технологическим изменениям, обеспечивая гибкость и устойчивость экономической системы.

Настоящая статья направлена на анализ сектора услуг как стратегического фактора структурной трансформации экономики Узбекистана, оценку его текущего состояния, динамики развития, институциональных и инвестиционных условий, а также выявление приоритетных направлений для повышения его эффективности и глобальной конкурентоспособности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Исследования в области структурной трансформации экономики и роли сектора услуг в этом процессе широко представлены в современной научной литературе. Классическая теория трёх секторов, предложенная Колином Кларком и Жаном Фурастье, рассматривает развитие сферы услуг как завершающий этап экономической эволюции, при котором рост занятости и валовой добавленной стоимости смещается в сторону нематериального производства. Эта концепция получила дальнейшее развитие в работах таких экономистов, как Дани Родрик, который подчёркивает, что устойчивое экономическое развитие возможно лишь при наличии активной государственной политики в сфере модернизации структуры экономики и расширения высокопродуктивных отраслей услуг.

Особое внимание в литературе уделяется взаимосвязи между ростом сектора услуг и диверсификацией экономики. Так, исследования Марио Паганетти показывают, что современная сфера услуг становится источником технологических инноваций и оказывает мультипликативный эффект на другие отрасли, особенно в условиях цифровой трансформации. Аналогичные выводы содержатся в аналитических докладах Всемирного банка, где подчёркивается, что сектор знаний и интеллектуальных услуг способствует не только занятости, но и устойчивому повышению производительности.

Для стран с переходной экономикой, таких как Узбекистан, актуальными становятся исследования, направленные на выявление внутренних барьеров и институциональных условий для развития услуг. В работах Оливье Бланшара и Герхарда Шнайдера подчёркивается, что либерализация и структурные реформы в странах СНГ способствовали росту услуг, однако без должной координации с инвестиционной политикой этот рост не всегда трансформируется в устойчивую экономическую динамику.

В узбекском научном контексте заметный вклад в исследование сектора услуг внесли такие экономисты, как А.Х. Хакимов, А.А. Жураев и У.М. Умаров. Их исследования акцентируют внимание на необходимости стимулирования экспорта услуг, особенно в таких сферах, как IT, образование и медицинский туризм. В частности, в трудах А.Х. Хакимова подчёркивается роль знаний и человеческого капитала как ключевых ресурсов устойчивого развития сферы услуг в Узбекистане. У.М. Умаров анализирует институциональные механизмы поддержки частного сектора, включая роль свободных экономических зон и налоговых льгот.

Кроме того, в литературе подчёркивается значимость государственной стратегии в формировании современной инфраструктуры и цифровой среды для роста сферы услуг. Исследования Марины Раковской и Зульфии Саидовой указывают на необходимость комплексного подхода, сочетающего инвестиции в цифровые платформы, реформу образования и развитие предпринимательства.

Таким образом, существующая научная литература позволяет заключить, что сектор услуг играет всё более важную роль в обеспечении структурной трансформации экономики, особенно в странах с переходной экономикой. Для Узбекистана важно не просто количественное расширение услуг, но и повышение их качества, производительности и экспортной ориентации.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы методы сравнительно-экономического анализа, а также вторичная обработка статистических данных, опубликованных Государственным комитетом по статистике Узбекистана, Всемирным банком и МВФ. Для оценки влияния сектора услуг применены индикаторы добавленной стоимости, занятости и экспорта, обработанные с помощью корреляционного и трендового анализа.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Сфера услуг в Республике Узбекистан на сегодняшний день формирует свыше половины всех рабочих мест, играя центральную роль в структурной трансформации экономики последних десятилетий. В период с 1991 по 2024 год доля занятых в секторе услуг увеличилась с 33 % до 52 %, полностью компенсировав сокращение занятости в аграрной сфере. Аналогичным образом, доля сектора в валовой

добавленной стоимости выросла с 35 % до 44 %, несмотря на снижение доли сельского хозяйства и стагнацию в промышленности.

Узбекистан привлекает внимание всего мира своими многочисленными древними архитектурно-историческими памятниками, богатой природой и бурным современным развитием. Комплекс Ичан-Кала в Хиве, исторические центры Бухары, Шахрисабза и Самарканда включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Уникальные памятники и сооружения этих городов отражают эпохи, сыгравшие значительную роль в истории страны. В республике ведётся масштабная работа по модернизации туристической индустрии, улучшению транспортной и гостиничной инфраструктуры, а также совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере туризма. Согласно анализу туристического потока, в 2024 году Узбекистан посетили 7 957,2 тыс. иностранных граждан с туристическими целями (на 20,1 % больше, чем в 2023 году). Одновременно 6 183,8 тыс. узбекистанцев выехали за границу в туристических целях (рост на 29,2 %). В 2024 году авиатранспортом прибыло 1 378,9 тыс. иностранных туристов (17,3 %), железнодорожным транспортом – 97,8 тыс. (1,2 %), автотранспортом – 166,4 тыс. (2,1 %). Большинство туристов – 6 314,9 тыс. человек (79,4 %) – пересекли границу пешком (рис. 1).

Рис. 1 Динамика числа иностранных граждан, прибывших в Узбекистан с туристическими целями, тыс. человек¹

В 2024 году туристы из стран СНГ составили 7 184,2 тыс. человек, что соответствует 90,3 % от общего числа въехавших в Узбекистан; из других стран прибыло 773,0 тыс. человек (9,7 %). По сравнению с 2023 годом число туристов из стран СНГ увеличилось на 17,6 %, а из других стран – на 49,4 % (рис. 2).

Рис. 2. Распределение иностранных граждан, прибывших в Узбекистан с туристическими целями, по странам СНГ и дальнего зарубежья, тыс. человек²

По сравнению с 2023 годом значительно выросли поездки иностранных туристов в Узбекистан по разным мотивам. Так, поездки с коммерческой целью возросли в 2,8 раза, служебные поездки – в 2,4 раза. Въезды с лечебной целью увеличились на 71,1%, с целью отдыха и досуга – на 53,2 %, с учебной целью – на 49,4 %, а визиты к родственникам – на 9,8 %. В 2024 году большинство туристов из стран дальнего зарубежья приезжали в Узбекистан с целью отдыха и туризма (65,1%). Доля деловых визитов составила 13,0 %, а приезды к родственникам – 10,5 %. Коммерческие поездки дали 9,1 %, образовательные – 2,2 %, а медицинский туризм составил лишь 0,04 %. В то же время основная масса гостей из стран СНГ приехала навестить родственников (83,9 % от общего числа туристов из СНГ). Доля отдыха и туризма среди поездок гостей из СНГ составила 9,5 %, деловых визитов – 3,3 %, коммерческих – 1,8 %, лечебных – 1,5 % и учебных – 0,1 %. Наибольший поток иностранных туристов в Узбекистан поступает

1 Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике (UzStat). Официальный сайт. – 2023. – URL: <https://stat.uz/ru>

2 Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике (UzStat). Официальный сайт. – 2023. – URL: <https://stat.uz/ru>

из соседних государств. В 2024 году лидировали Кыргызстан (2331,3 тыс. посетителей), Таджикистан (2325,4 тыс.) и Казахстан (1483,6 тыс.). Значительное число гостей прибыло также из России (788,6 тыс.) и Туркменистана (197,8 тыс.). Среди стран дальнего зарубежья больше всего туристов приехало из Турции (118,8 тыс.), Китая (74,3 тыс.), Афганистана (73,3 тыс.) и Индии (70,6 тыс.). Сравнительно меньше посетителей прибыло из Южной Кореи (41,2 тыс.), Италии (38,7 тыс.), Германии (37,5 тыс.), США (30,3 тыс.), Испании (23,6 тыс.) и Франции (23,4 тыс.). Совокупно другие страны обеспечили приток ещё 298,9 тыс. иностранных туристов.

В 2024 году количество граждан Узбекистана, выехавших за рубеж с туристическими целями, составило 6183,8 тыс. человек. Число поездок узбекистанцев в страны СНГ увеличилось на 29,1 % по сравнению с 2023 годом, а число выездов в другие страны – на 29,8 % (рис. 3).

Рис. 3. Динамика числа граждан Узбекистана, выехавших за границу с туристическими целями, тыс. человек³

В 2024 году из общего числа выездных туристических поездок 5361,5 тыс. пришлось на страны СНГ (86,7 %), и 822,3 тыс. человек (13,3 %) отправились в страны дальнего зарубежья. Среди поездок в страны СНГ подавляющее большинство составили визиты к родственникам – 5012,4 тыс. случаев (93,5 % всех поездок в СНГ). Поездки с целью отдыха составили 264,5 тыс. (4,9 %), а с лечебной целью – 49,9 тыс. (0,9 %). Основными направлениями деловых поездок из Узбекистана стали Россия (2,5 тыс. выездов), Кыргызстан (1,7 тыс.) и Турция (1,7 тыс.). С целью получения образования граждане чаще всего выезжали в Таджикистан (12,8 тыс. случаев), Россию (8,6 тыс.) и Кыргызстан (4,0 тыс.). Для отдыха и туризма узбекистанцы в основном отправлялись в Саудовскую Аравию (176,3 тыс.), Турцию (174,1 тыс.) и Кыргызстан (118,7 тыс.). Поездки с целью посетить родственников чаще всего совершались в соседние страны – прежде всего в Кыргызстан (2723,1 тыс.), а также в Таджикистан (1159,4 тыс.) и Казахстан (930,0 тыс.). На лечение за рубеж жители Узбекистана ездили главным образом в Кыргызстан (32,6 тыс. случаев), Таджикистан (7,9 тыс.) и Россию (7,8 тыс.).

В 2024 году в Узбекистане объем выполненных строительных работ составил 233,8 трлн сум, что на 8,8 % больше, чем в 2023 году (рис.4).

Рис. 4. Динамика объема выполненных строительных работ, трлн сум⁴

Структура строительной отрасли по видам деятельности в 2024 году сложилась следующим образом. Строительство зданий и сооружений занимало 71,7 % от общего объема (что соответствует 105,5 % от уровня 2023 года). Строительство гражданских объектов составило 19,3 % (124,7 % к уровню 2023 года). Специализированные строительные-монтажные работы составили 9,0 % (106,4 % к уровню 2023 года). В 2024 году наиболее высокие объемы новых строительных работ отмечены в городе Ташкенте (40338,5 млрд сум), а также в Ташкентской (15748,2 млрд), Бухарской (12555,1 млрд) и Ферганской (12254,5 млрд) областях (табл.1).

3 Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике (UzStat). Официальный сайт. – 2023. – URL: <https://stat.uz/ru>

4 Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике (UzStat). Официальный сайт. – 2023. – URL: <https://stat.uz/ru>

Таблица 1. Новые строительные работы в разрезе регионов (за 2024 года)

	Новое строительство, реконструкция, расширение и техническое перевооружение, в млрд сум	В % к итогу
Респ. Узбекистан	176 841,3	75,6
Респ. Каракалпакстан	6 871,4	80,3
области:		
Андижанская	8 809,5	72,5
Бухарская	12 555,1	76,0
Джизакская	5 017,9	79,9
Кашкадарьинская	10 646,3	70,5
Навоийская	9 770,0	81,8
Наманганская	10 036,0	78,7
Самаркандская	11 310,7	80,7
Сурхандарьинская	9 269,3	76,9
Сырдарьинская	3 513,6	69,7
Ташкентская	15 748,2	65,2
Ферганская	12 254,5	77,6
Хорезмская	9 523,8	89,4
г.Ташкент	40 338,5	70,0

Доля строительных работ, выполненных малыми предприятиями и микрофирмами, в 2024 году составила 46,2 % от общего объема отрасли, что на 1,8 п.п. ниже уровня 2023 года. Таким образом, малые предприятия и микрофирмы выполнили 107950,1 млрд сум строительных работ, что на 5,6 % больше, чем в 2023 году.

Объем финансовых услуг определяется суммарными процентными доходами финансовых посредников (в размере платы за их услуги), а также комиссиями финансовых организаций за предоставление кредитов и хранение депозитов. В 2024 году объем оказанных финансовых услуг достиг 135509,5 млрд сум, увеличившись на 20,6 % по сравнению с предыдущим годом. При этом на классические банковские услуги (без учета страхования и пенсионного обеспечения) пришлось 87,2 % всего объема финансового сектора (рис.5).

Рис. 5. Динамика объема оказанных финансовых услуг, млрд сумм

Город Ташкент сформировал 58,4 % общего объема финансовых услуг (79083,9 млрд сум). Самый высокий прирост финансовых услуг относительно 2023 года показала Ферганская область – 26,7 % (рис. 6).

Рис. 6. Объем финансовых услуг по регионам за 2024 год, млрд сум⁵

По итогам 2024 года структура финансовых услуг Узбекистана характеризуется доминированием банковского сектора и традиционных финансовых операций – на них приходится 87,2 % рынка. Доля страховых услуг составляет 6,6 %, что свидетельствует о стабильном, но пока умеренном развитии рынка страхования. Вспомогательная финансовая деятельность (услуги посредников и инфраструктурных организаций) занимает 6,2 %. Ее невысокий удельный вес указывает на значительный потенциал роста данного сегмента. Таким образом, финансовый сектор страны по-прежнему сконцентрирован главным образом на базовых банковских услугах, однако имеются перспективы для развития страхования и финансовой инфраструктуры.

Транспортные и логистические сервисы являются важным поддерживающим сектором экономики, который упрощает перемещение людей и грузов внутри страны и за ее пределами. В Узбекистане автомобильный транспорт – самый распространенный способ перевозки товаров, на него приходится около 90 % перевозимого грузооборота. Далее по значению следуют железнодорожные перевозки и транспортировка по трубопроводам. Развитие транспортно-логистического комплекса необходимо для улучшения физической связности рынков, однако данный сектор в Узбекистане пока менее эффективен, чем сопоставимых стран региона. В индексе эффективности логистики (LPI) Всемирного банка Узбекистан отстает от Грузии и Казахстана, особенно по компонентам Tracking & Tracing (отслеживание грузов в режиме реального времени) и Timeliness (своевременность доставки). Существует ряд препятствий: объем услуг сторонних логистических операторов (3PL) в Узбекистане составляет лишь около одну треть от объема Казахстана и десятой части от объема Турции. Южные транспортные коридоры могут обеспечить узбекским товарам выход к морю, однако их функционирование пока ограничено. Транзит через территорию Афганистана закрыт для узбекских грузовиков и требует перегрузки товаров, что приводит к дополнительным задержкам и расходам. Кроме того, на развитие транзитного потенциала влияют санкционные ограничения, проблемы с доступом к банковским услугам, высокая стоимость проезда по платным дорогам, а также административные барьеры (сложности в получении разрешений на автоперевозки, обязательное привлечение местных брокеров для оформления процедур). Рынки транспортных и логистических услуг в стране характеризуются ограниченной конкуренцией. Транспортный сектор сталкивается с серьезными барьерами в торговле услугами. В сфере грузоперевозок наблюдаются ограничения: железнодорожные перевозки монополизированы государственной железнодорожной компанией и несколькими привилегированными экспедиторами; в международных автоперевозках и в сфере складирования также присутствуют значительные ограничения для бизнеса. Авиаперевозки Узбекистана заметно улучшились за последние 10 лет. Недавние реформы в авиаотрасли расширили доступ на международные рынки как пассажирам, так и грузоотправителям. Национальный авиаперевозчик АО «Uzbekistan Airways», который ранее был объединен с управляющей аэропортами компанией АО «Uzbek Airports», полностью принадлежит государству. Конкуренция со стороны других авиакомпаний пока ограничена, хотя формируется и частный сектор (появляются новые компании:

5 Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике (UzStat). Официальный сайт. – 2023. – URL: <https://stat.uz/ru>

Qanot Sharq Airlines, SilkJet, Silk Avia, Humo Air, Panorama Airways, Centrium Air и др.). Национальная авиакомпания играет большую роль в формировании маршрутной сети, и законодательство позволяет ей влиять на маршруты других перевозчиков. Все рейсы в Узбекистан и из него требуют получения разрешения у Государственной инспекции по надзору за безопасностью полетов при Министерстве транспорта.

В 2019 году экспорт Узбекистана, осуществляемый посредством цифровых технологий, составил всего \$265 млн. Правительство поставило цель увеличить экспорт услуг в сфере ИКТ до \$5 млрд к 2030 году, что превысит текущие объемы экспорта сельхозпродукции и текстиля. Эта цель отражает стремление страны использовать наукоёмкие ИТ-услуги в качестве одного из главных драйверов экономического роста (после золота) за счет экспорта. Хотя заданный ориентир выглядит амбициозно, он представляет собой лишь малую долю рынка ИТ-аутсорсинга США, который сейчас является основным потребителем узбекских ИКТ-услуг (на долю США приходится 80 % экспорта ИКТ из Узбекистана в 2022 году). Для понимания масштабов: в 2019 году импорт цифровых услуг в США составил \$311 млрд. Таким образом, потенциал роста ИТ-сектора Узбекистана может реализоваться за счет наращивания экспорта на ключевой для него рынок (США), а также за счет выхода на новые рынки. Создание ИТ-Парка в Ташкенте стало отправной точкой для развития глобальных инновационных сервисов страны благодаря формированию современной ИТ-экосистемы. В ИТ-Парке сейчас более 1300 резидентов, которые обеспечили рабочими местами свыше 20 000 человек. Число зарубежных компаний выросло с 12 в 2019 году до почти 200 в последние годы. Резиденты ИТ-Парка в настоящее время экспортируют ИТ-услуг примерно на \$300 млн и ставят цель превысить \$1 млрд уже в 2025 году. Уровень цифровой подключенности резидентов ИТ-Парка соответствует мировым стандартам. Для развития кадрового потенциала на базе ИТ-Парка создано 200 ИТ-центров, предлагаются онлайн-курсы по математике, аналитике данных, программированию и искусственному интеллекту, а также открыт первый в Центральной Азии цифровой ИТ-университет. ИТ-Парк в Ташкенте также запустил программу релокации для зарубежных ИТ-специалистов при поддержке местных компаний. В рамках этой программы приезжим айтишникам предоставляются банковские карты и SIM-карты, помощь в поиске жилья, трудоустройстве для супругов, устройстве детей в школы, а также функционирует система «единого окна» для ускоренного решения бюрократических вопросов при найме сотрудников и поиске офисов. Помимо наращивания экспорта ИТ-услуг, бурно развивается цифровизация внутреннего рынка. Онлайн-платформы (маркетплейсы) и мобильные приложения активизировали торговлю, снижая издержки на поиск и отслеживание информации. Примеры включают электронную коммерцию (маркетплейсы Ozon, Wildberries), доставку еды и такси через сервисы «Яндекс», а также цифровые платежи через отечественные стартапы Uzum и Click. Аналогично, благодаря базовым программным продуктам и мобильным приложениям небольшие и неофициальные розничные фирмы получили возможность улучшить снабжение ресурсами, управление запасами, ценообразование и платежные системы. Например, платформа Billz предлагает магазинам решения для бухгалтерского учета, управления клиентами, программ лояльности и кэшбэка на базе смартфона. При этом для работы с такими технологиями не требуются высокие квалификационные навыки: от пользователей смартфонов не нужно умение программировать, но необходимы базовые когнитивные навыки – общая грамотность, умение считать и знакомство с цифровыми технологиями с раннего возраста. По последним данным, объем экспорта резидентов ИТ-Парка продолжает уверенно расти. За 2023 год экспорт услуг ИТ-Парка достиг \$344 млн, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее (\$140 млн). В структуре этого экспорта ИТ-аутсорсинг составляет 57 %, собственные цифровые продукты – 23 %, а ВРО и другие услуги – 20 %. Значительная часть экспорта приходится на США (\$151 млн), Великобританию и страны ЕС (\$82,5 млн суммарно), страны СНГ (\$69 млн), государства Азиатско-Тихоокеанского региона (\$27,5 млн) и ближневосточные страны МЕНА (\$14 млн). Пока что экспорт ИТ-парка составляет лишь около 0,03 % от мирового объема экспорта ИТ-услуг, что говорит о наличии огромных возможностей для дальнейшего роста и освоения новых рынков – в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В условиях глобализации образовательные учреждения стремятся расширить своё присутствие за рубежом, открывая филиалы и внедряя совместные программы. В Узбекистане действует порядка 15 филиалов ведущих российских вузов (например, МГУ, МГИМО, СПбПУ и др.), что способствует решению сразу нескольких задач:

подготовке квалифицированных кадров на месте при сохранении международных стандартов обучения;

наращиванию экспорта образовательных услуг, поскольку филиалы привлекают иностранных студентов и укрепляют научное сотрудничество.

Система здравоохранения напрямую влияет на производительность труда и уровень социально-экономического развития. Здоровое население активнее участвует в экономических процессах и менее подвержено рискам хронических заболеваний. Кроме того, инвестиции в медицину позволяют развивать высокотехнологичные направления (онкология, кардиохирургия, биотехнологии и др.), которые могут стать частью экспортного потенциала страны. Развитие цифровых технологий открывает новые возможности для сферы здравоохранения, особенно в регионах с ограниченным доступом к узким специалистам. Телемедицина позволяет, в частности:

организовывать дистанционные консультации между врачами разных стран (например, между Россией и Узбекистаном) для оперативного решения сложных случаев;

расширять совместные научные и клинические исследования.

Ключевые барьеры в развитии медицинских услуг – сложность лицензирования, нехватка врачей узких специальностей и неравномерность медицинской инфраструктуры. Тем не менее, сотрудничество научно-исследовательских институтов, вузов и частных клиник уже приводит к появлению прорывных проектов в высокотехнологичной медицине (разработка имплантов, применение телемедицины, искусственного интеллекта и др.).

Современные исследования (ВТО, ЮНКТАД) указывают на сквозную роль сектора услуг во всех отраслях экономики. В частности:

Образование и здравоохранение формируют и поддерживают качество человеческого капитала, необходимого для инноваций и производства товаров.

Транспортные услуги обеспечивают пространственную связанность рынков и способствуют росту объемов внутренней и внешней торговли.

Финансовые и консультационные сервисы, включая ИТ-решения, дополняют образование и медицину, обеспечивая эффективное управление и интеграцию различных отраслей.

Экспорт образовательных и медицинских услуг, в свою очередь, снижает зависимость экономики от колебаний цен на сырьё и повышает её устойчивость к внешним шокам. Развитие сферы услуг в образовании и здравоохранении – один из ключевых факторов структурной перестройки национальной экономики и обеспечения долгосрочного роста. Для стран, находящихся на этапе технологической трансформации, расширение сервисного сектора – стратегически важный элемент, а не второстепенная задача. Повышение качества образования и медицинской помощи ведёт к укреплению человеческого капитала. Таким образом, последовательная государственная политика, нацеленная на совершенствование образовательных программ, внедрение телемедицинских технологий, цифровизацию логистики и устранение инфраструктурных ограничений, способна обеспечить ускоренное развитие сервисной экономики и повысить конкурентоспособность страны на глобальном рынке.

Список использованной литературы:

1. Mario Paganetto. Knowledge Economy, Information Technologies and Growth. – Springer, 2004.
2. Blanchard, Olivier; Kremer, Michael. Disorganization. The Quarterly Journal of Economics. – 1997.
3. Gerhard Schneider. Transition and Development in Central Asia: A Comparative Institutional Analysis. – Palgrave Macmillan, 2009.
4. Всемирный банк. World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains. – Washington, 2020.
5. А.Х. Хакимов. Сервисная экономика: вызовы и перспективы. – Т.: Академия, 2019.
6. А.А. Жураев. Современные тенденции развития сферы услуг в Узбекистане. – Т.: Иқтисодийот, 2020.
7. У.М. Умаров. Институциональные основы роста сферы услуг в условиях реформ. – Т.: Илм Зиё, 2021.
8. Marina Rakovskaya. Digital Services and Structural Transformation in Emerging Economies. – Journal of Economic Reforms, 2021.
9. Zulfia Saidova. Public-Private Partnerships and Service Sector Development in Uzbekistan. – Central Asian Economic Review, 2022.
10. OECD. Services Trade Policies and the Global Economy. – Paris: OECD Publishing, 2017.
11. UNCTAD. World Investment Report 2023: Investment in Sustainable Energy for All. – Geneva, 2023.
12. IMF. Uzbekistan: Selected Issues. – Country Report No. 21/29. – Washington, 2021.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>